

LALMI TUPROQLAR AGROKIMYOVIY XOSSALARI BILAN QISHLOQ XO‘JALIK EKINLARI HOSILDORLIGI O‘RTASIDA KORRELYATIV BOG‘LANISHLAR

¹Qorayev Aliyor Xasanovich, ²Abduraxmonov Nodirjon Yulchiyevich, ³Xalilova Nargiza
Jalilovna

¹b.f.f.d. (PhD), katta ilmiy xodim, mustaqil izlanuvchi, ²b.f.d. (DSc), professor, ³q/x.f.f.d(PhD),
katta ilmiy xodim, Tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13894689>

Maqolada lalmi to‘q tusli bo‘z tuproqlaridagi gumus va oziqa moddalari zahirasi bilan qishloq xo‘jalik ekinlaridan g‘alla (bug‘doy) hosildorligi o‘rtasidagi korrelyativ bog‘lanishlar to‘g‘risidagi ma‘lumotlar keltirilgan. Bunda lalmi to‘q tusli bo‘z tuproqlarning tuproq xosil qiluvchi jinslari, reliefi, yuvilish darajasi, morfologik belgilarining o‘zgarishi, tuzilishi, mexanik tarkibi, sho‘rlanganligi, gipslashganligi yoritilgan, shuningdek joyning ekspozitsiyasiga bog‘liq holda, gumus, azot, fosfor va kaliy moddalarining miqdorlari va ular bilan ta‘minlanganlik darajasi ochib berilgan. 0-100 sm. lik qatlam uchun gumus va oziqa elementlarining zaxiralari hisoblangan.

Kalit so‘zlar: lalmi tuproq, unumdorlik, gumus, oziqa elementlar, korrelyativ bog‘liqlik, o‘rtacha arifmetik qiymat, korrelyatsiya koeffitsienti.

В статье освещаются вопросы коррелятивной связи между содержанием и запасам гумуса и питательных элементов богарных тёмно сероземных почв и урожайностью сельскохозяйственных культур – пшеницы. Приведены данных почвообразующим породам, рельефу, степени смывости, изменение морфологических признаков, механическому составу, засолению, и гипсированности, а также в зависимости от местных экспозицией установлены степени обеспеченности гумусом и питательными элементами. Подсчитаны запасы их в 0-100 см. слое почв.

Ключевые слова: богарных почв, плодородие, гумус, питательных элементов, коррелятивные связи, средняя арифметическая оценка, коэффициенты корреляции.

The article highlights the issues correlative connection between the content and reserves of humus and nutrients in rainfed dark serozem soils and productivity of agricultural crops - wheat. Data on soil-forming rocks, relief, degree of erosion, changes in morphological characters, mechanical composition, salinity, and gypsum content are given, and depending on the local exposure the degree of humus and nutrients supply is determined. Their reserve in 0-100 cm of soil layer is estimated.

Keywords: rainfed soil, fertility, humus, nutrient elements, correlative relation, mean arithmetic sum, correlation coefficient.

Kirish, intensiv dehqonchilik tizimida insonning tabiiy resurslarga birinchi navbatda tuproq qoplamiga ta‘siri tabiiy komponentlar o‘rtasidagi uzoq yillar davomida o‘rnatilgan muvozanatni o‘zgartiradi. Bu o‘zgarishlar hamma vaqt ham ijobiy bo‘lavermasdan, aksincha ko‘p hollarda tabiiy resurslarning degradatsiyasiga sabab bo‘ladi. Bular esa o‘z navbatida tuproq qoplamidan samarali foydalanish, uning holati va sifati haqidagi ma‘lumotlar zarurligini taqozo etadi. Ayniqsa, respublikada asosiy tabiiy boyliklardan biri bo‘lgan tuproq, uning sifati, unumdorlik darajasi haqida aniq, ilmiy asoslangan ma‘lumotlarga va ekologik toza qishloq xo‘jalik mahsulotlariga ehtiyoj tug‘ilmoqda.

Tadqiqot ob‘ekti va uslubiyati, Respublikamiz qishloq xo‘jaligida lalmikor dehqonchilik nisbatan yaxshi rivojlangan, katta maydonlarni egallagan Qashqadaryo viloyatining umumiy maydoni 2413,3 ming gektarni tashkil etib, shundan jami qishloq xo‘jalik yer turlari 2018,3 ming

gektarga, qishloq xo'jaligida foydalanilayotgan lalmikor yerlarning maydoni 258,5 ming gektarga teng [1, 2]. Viloyat xududi Qashqadaryo havzasida, Hisor tog' tizmalarining g'arbiy qiyaliklarida joylashgan. Lalmi to'q tusli bo'z tuproqlarni o'rganish uchun Dehqonobod tumani Qo'ng'iro't xo'jaligi Tog'aytemir qishlog'idan taxminan 1150-1350 metr shimolda tarqalgan, prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan, tog' oldi va o'r-qirli adirliliklar geomorfologik rayoni tanlandi.

Dala ishlari tadqiqotlar "Davlat yer kadastrini yuritish uchun tuproq tadqiqotlarini bajarish va tuproq kartalarini tuzish bo'yicha yo'riqnoma" [3] asosida olib borildi. Laboratoriya-analitik va kameral ishlari Tuproqshunoslik va agrokimyoviy tadqiqotlar instituti (TATI) tomonidan ishlab chiqilgan hamda umumqabul qilingan uslubiyotlar va boshqa maxsus uslubiy qo'llanmalar asosida bajarildi.

Tadqiqotlar hududlarda davlat reestrndan o'tgan qishloq xo'jalik ekinlari navlari ekilgan bo'lib, izlanishlarda g'alla ekilgan maydonlarda biologik [4, 5] usulda olti qaytariqda 1 m² maydonchadagi hosildorlikni aniqlash ishlari bajarildi.

Olingan natijalar va Muhokama, Lalmi to'q tusli bo'z tuproqlar tog' oldi adirlari va past tog'larda shakllanib, tuproq hosil qiluvchi ona jinlar relefi kuchli burmalangan, delyuviy-prolyuviy va elyuviy tub jinlarida, ayrim hollarda lyoss va lyossimon qumoq yotqiziqilar ustida hosil bo'lgan [6]. Bu tuproqlar morfologik belgilari, xossa va xususiyatlarining o'ziga xosligi bilan bo'z tuproqlar mintaqasidagi lalmikor dehqonchilikda foydalanilayotgan boshqa tuproqlardan ajralib turadi [7]. Lalmi to'q tusli bo'z tuproqlarda karbonatlar yuqori qatlamlarda ham sezilarli miqdorda uchrab, pastki qatlamlarda yaxshi aks etgan, asosan oq dog'lar, oq ko'zlar, psevdomitseliy va konkresiyali ko'rinishlarda namoyon bo'lgan [8].

Lalmi to'q tusli bo'z tuproqlarda gumus va oziqa elementlar miqdori tuproqning qiyalik darajasi, ekspozitsiyasi hamda yuvilish darajasiga bevosita bog'liqdir. Normal rivojlangan, yuvilmagan lalmi to'q tusli bo'z tuproqlarning haydalma qatlamlaridagi gumus miqdori 2,14 % ni, kam yuvilgan ayirmalarida 1,23-1,39 % ni, o'rtacha darajada yuvilganlarida 0,94% ni tashkil qilib, har uchala holatlarda ham pastki qatlamlarga tomon gumus miqdori 0,18-0,21 % gacha kamayadi. Yuvilmagan lalmi to'q tusli bo'z tuproqlarning haydalma (0-20 sm) qatlamida gumus zahirasi 35,1-55,6 t/ga, bir metrli qatlam qalinligida esa 135,2-165,0 t/ga, kam yuvilgan tuproqlarda mos ravishda 33,2-37,5; 131,5-101,8 t/ga, o'rtacha yuvilgan tuproqlarda 21,3-27,6; 59,5-77,9 t/ga ni tashkil etib, kuchli yuvilgan tuproqlarning haydov qatlamida 14,6 t/ga va bir metrli qatlam qalinligida esa 46,2 t/ga gacha kamayishi kuzatildi.

Umumiy azotning miqdori tuproq kesimi genetik qatlamlarida 0,018-0,188 % atrofida tebranib turadi, haydalma qatlamda yuvilishga bog'liq holda, 0,079-0,188 % ni tashkil qildi, shuningdek uglerodni azotga nisbati qatlamlar bo'ylab 5,3-6,9 atrofida tebranib turadi. Bu tuproqning 20 sm li qatlamida umumiy azot zahirasi 1,84-4,89 t/ga, bir metrli qatlam qalinligida esa 9,23-14,59 t/ga ni tashkil etdi. Umumiy fosfor miqdori tuproqlar kesimi genetik qatlamlarida 0,050-0,213 % atrofida tebranib, haydalma qatlamlarda 0,105-0,213 %, bir metrli chuqurlikda 0,070-0,130 % ni tashkil etdi va haydalma qatlamda shuning zahirasi 2,39-5,62 t/ga, bir metrli qatlam qalinligida esa 9,52-20,96 t/ga ni tashkil etdi. Harakatchan fosforning miqdori haydalma qatlamida 14,4-20,0-36,7 mg/kg ni tashkil etdi, zahirasi yuvilmagan va kam yuvilgan tuproqlarning haydalma qatlamida 27,07-94,04 kg/ga, 0-1 metrli qatlamida 109,63-333,59 kg/ga, o'rtacha va kuchli yuvilgan ayirmalarida esa bu ko'rsatkichlar 14,40-40,61; va 56,06-175,66 kg/ga ni tashkil etdi. Umumiy kaliy miqdori tuproq kesimi genetik qatlamlarida 1,10-2,32 %, va zahirasi tuproqning 20 smli qatlamlarida 30,0-60,78 t/ga, 0-1 metrli qatlamida 120,7-279,9 t/ga ni tashkil etdi. Harakatchan kaliy miqdori tuproq kesimi genetik qatlamlarida 145-262-412 mg/kg gacha

miqdorlarni tashkil etdi. Yuvilish va qiyalik ekspozitsiyalariga bog'liq holda harakatchan kaliyning zahirasi 20 sm qatlamlarda 331,2-1071,2 kg/ga, 1 metrli qatlam qalinligida 1078,5-3992,0 kg/ga atrofida tebranib turadi. Lalmi to'q tusli bo'z tuproqlarning 0-100 sm li qatlamidagi gumus zahirasi bilan g'alla hosildorligi o'rtasidagi variatsion-statistik ko'rsatkichlar bog'lanishi 1-jadvalda keltirilgan bo'lib, korrelyatsiya koeffitsienti yuvilmagan lalmi to'q tusli bo'z tuproqlarda $r = +0,98$, korrelyatsiya koeffitsientini o'rtacha kvadratik xatoligi $m_r = \pm 0,021$, shuningdek aloqaning ishonch darajasi $t = 46,60$ ni tashkil etgan bo'lsa, kuchsiz yuvilgan tuproqlarda $r = +0,93$, $m_r = \pm 0,064$, va $t = 14,55$, o'rtacha yuvilgan tuproqlarda $r = +0,97$, $m_r = \pm 0,033$, va $t = 28,84$ ni tashkil qildi. 0-100 sm li qatlamidagi harakatchan fosfor va kaliy zahirasi bilan g'alla hosildorligi o'rtasidagi variatsion-statistik ko'rsatkichlar bog'lanishi 2 - 3 - jadvallarda keltirilgan bo'lib, harakatchan fosfor zahirasi bilan g'alla hosildorligi orasidagi korrelyatsiya koeffitsienti $r = +0,91$, korrelyatsiya koeffitsientini o'rtacha kvadratik xatoligi $m_r = \pm 0,034$, va aloqaning ishonch darajasi $t = 26,78$, harakatchan kaliy zahirasi bilan g'alla hosildorligi orasidagi korrelyatsiya koeffitsienti $r = +0,91$, korrelyatsiya koeffitsientini o'rtacha kvadratik xatoligi $m_r = \pm 0,034$, va aloqaning ishonch darajasi $t = 26,87$ ni tashkil qildi.

XULOSALAR

1. O'rganilgan lalmi to'q tusli bo'z tuproqlar respublikamizning tog' oldi va tog' osti tekisliklarida tarqalgan bo'lib, tuproq hosil qiluvchi jinslar prolyuvial yotqiziqlardan tashkil topgan, lalmikor dehqonchilik sharoitida uning ustki qatlamlarini morfologik tuzilishi, fizikaviy va kimyoviy xossalari o'zgarishlar sodir bo'lib, bu yangi madaniy qatlamning shakllanishida o'z aksini topgan. Tuproqqa ishlov berish natijasida hosil bo'lgan qatlam yumshoq tuzilishli va yuqori g'ovaklikka ega bo'lgan, ammo erozion yuvilish jarayonlarining ortishi bilan gumusli A+B₁+B₂ qatlam qalinligi qisqargan, normal rivojlangan yuvilmagan ayirmada esa ortgan.

2. Lalmi tuproqlardagi gumus va ozuqa elementlar miqdori joyning qiyaligi va ekspozitsiyasiga, yuvilish darajasiga, qaysi yotqiziqda shakllanganligiga bevosita bog'liq. Turli darajada yuvilgan lalmi to'q tusli bo'z tuproqlarda 0,94-2,14 %, tashkil qilib, yuqori qatlamdan pastki qatlamlarga tomon gumus miqdori kamaya boradi.

3. Umumiy azotning miqdori tuproqdagi gumus miqdoriga bog'liq holda, tuproqlar profilida 0,018-0,188 foizni tashkil etadi. Tuproq kesimidagi harakatchan fosfor miqdoriga ko'ra, o'rganilgan tuproqlar asosan juda kam, kam va o'rtacha ta'minlangan, harakatchan kaliy miqdoriga ko'ra esa kam, o'rtacha va yuqori ta'minlangan tuproqlar guruhiga kiradi.

4. Grafik va korelyatsion tahlillarni qo'llash bilan g'alla hosili bilan tuproqlarning bir nechta xossalari o'rtasidagi o'zaro bog'liqliklar aniqlandi. Unga ko'ra lalmi to'q tusli bo'z tuproqlardagi g'alla hosili bilan gumus zahirasi o'rtasidagi bog'lanish $r = +0,95$ ni, harakatchan fosforniki $r = +0,95$ ni va kaliyniki $r = +0,92$ ni tashkil etdi. Ko'rinib turibdiki, lalmi bo'z tuproqlardagi hosil bilan gumus, harakatchan fosfor va kaliy zahiralari o'rtasidagi aloqadorlik juda yaxshi yoki zich, ya'ni yaxshi ekanligi ma'lum bo'ldi.

5. Lalmi yerlarda qishloq xo'jalik ekinlarini to'g'ri joylashtirish, hosildorlikni rejalashtirish, fermer xo'jaliklari va boshqa yerdan foydalanuvchilarning xo'jalik faoliyatini tahlil qilish, lalmi tuproqlarni ifloslanish va tannazuldan saqlash, tuproq unumdorligini qayta tiklash va oshirish tadbirlarini belgilash uchun asos bo'ladi, pirovard natijada yer resurslaridan samarali foydalanishni tashkil etish imkoni yaratiladi.

Adabiyotlar ro'yxati

1. O'zbekiston Respublikasining yer fondi. Toshkent: "Kartografiya" ilmiy-ishlab chiqarish davlat korxonasi, 2015. 17-103 b.

2. Кораев А.Х. Богарные сероземные почвы Кашкадарьинской области и их агрохимическая характеристика // Академии наук Республики Узбекистан. –Ташкент, 2016. - №.6– С. 71-75.
3. «Davlat yer kadastrini yuritish uchun tuproq tadqiqotlarini bajarish va tuproq kartalarini tuzish bo'yicha yo'riqnoma» Yerdan foydalanish, yer tuzish va yer kadastrini bo'yicha me'yoriy hujjatlar / Qo'ziev R., Abdurahmonov N., Ismonov A. va boshqalar. Toshkent, 2009. – 52 b.
4. Молостов А.С. Методика полевого опыта. – Москва: Колос, 1966. 17-24 с.
5. Доспехов Б.А. Методика полевого опыта. М.: Агропромиздат. 1985.-351с.
6. Кузиев Р.К., Абдурахмонов Н.Ю., Кораев А.Х., Исмонов А.Ж. Современное состояние богарных почв Кашкадарьинской области и их плодородия // Журнал «Почвоведение и агрохимия». – Алматы, 2009. – №3. – С. 48-56.
7. Исмонов А.Ж., Абдурахмонов Н.Ю., Қораев А.Х. Характеристика богарных почв Кашкадарьинской области и пути повышения их плодородия // Тупроқ унумдорлигини оширишнинг илмий ва амалий асослари: Халқаро илмий-амалий конференция маърузалари асосидаги мақолалар. –Тошкент: УзПИТИ, 2007:-Б. 158-162.
8. Кораев А.Х. Современное состояние богарных типичных сероземов Гиссарского хребта // Журнал. Научное обозрение. Биологические науки. Российская Федерация. Российская академия естествознания. –Москва, 2018. –№ 2, –С. 12-17.